

Дослідження стану лісового покриву(на прикладі території Древлянського заповідника Житомирської області)

Ситуація 1

Лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження у 2020 р. почалися 4 квітня на території Котовського лісництва між смт Поліське, селами Тараси та Володимирівка, а згодом і в Житомирській області. Масштабну лісову пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити через 10 діб. 16 квітня через сильний вітер знову виник відкритий вогонь. Гасіння пожеж ускладнювалося частою зміною напрямку вітру, а також відсутністю протипожежних доріг у місцях, куди не могла заїхати техніка

https://zaxid.net/naslidki_pozhezhi_u_chornobilskiy_zoni_2020_n1500905

Завдання № 1

Перевірити, як близько до ЧАЕС відбулася масштабна пожежа у квітні 2020 р.

Інструкція для самостійного виконання:

1. Відкрийте портал *Copernicus Browser* (набравши на сайті Google у пошуку “*Copernicus Browser*” і перейшовши за першим покликанням *Copernicus Browser* або наберіть повністю покликання <http://browser.dataspace.copernicus.eu/>

2. Увійдіть на портал (залогіньтеся).

3. У рядку пошуку території введіть *Прип'ять*. Внизу спадного меню виберіть *Google search* і потім виберіть (Прип'ять, Київська область, Україна) для наближення на карті до території України.

Рис. . Вибір території інтересу

Рис. . Територія інтересу візуалізована в результаті вибору

4. На панелі для визначення параметрів зйомки виберіть:

- **Джерела даних** – Sentinel-2 / **MSI** / **L2A**;
- **Макс. хмарність** – 20%;
- **Часовий проміжок** – з 1 по 30 квітня 2020 р.;
- натиснути **Пошук**.

✓ Дату потрібно вибирати в календаріку, а не писати самостійно з використанням клавіатури.

ДЖЕРЕЛА ДАНИХ:

SENTINEL-1 Параметри →

SENTINEL-2 Параметри →

MSI

L1C

L2A

Auxiliary Data File

ЧАСОВИЙ ПРОМІЖОК:

З: hh 00 : mm 00

До: hh 23 : mm 59

Фільтрувати за місяцями

Пошук

Рис. . Задання параметрів для пошуку знімка Sentinel-2

У результаті завантаження перелік наявних у каталозі знімків за визначеними критеріями, які можна переглянути в закладці **Пошук**.

Рис. . Вибір і візуалізація знімка за заданими параметрами

5. Перегляньте знімки, гортаючи їх перелік на лівій панелі інструментів, і знайдіть знімок за 12.04.2020 р., натисніть кнопку **Візуалізувати** для його відображення у робочому вікні. На знімку добре помітні клуби диму – перевіримо, де саме осередок пожежі.

6. Виберіть спосіб візуалізації – SWIR, тобто комбінацію каналів 12, 8A, 4.

Рис. . Обрання способу візуалізації знімка у комбінації каналів SWIR

7. За такої комбінації каналів стало чітко видно осередки відкритого вогню – наблизьте карту до місця пожежі за допомогою коліщатка миші і, використовуючи

інструмент **Створити лінію** з правої панелі інструментів, поміряйте відстань до Чорнобильської атомної станції.

Рис. . Вимірювання відстані від відкритого вогню до Чорнобильської станції

За бажанням розгляньте території навколо, де ще є активні осередки пожежі в цей час.

? Запитання для перевірки

Визначте, який розмір охопленої пожежею території.

Ситуація 2

Улітку 2017 р. на території природного заповідника «Древлянський» <https://wownature.in.ua/parky-i-zapovidnyky/pryrodney-zapovidnyk-drevlianskyy/> на півночі Житомирської області, як і у всьому Поліссі, катастрофічно збільшилася кількість осередків усихання дерев, уражених верхівковим короїдом. Назва заповідника походить від назви східно слов'янського племені «древляни, деревляни», що проживало на цій території, пізніше древлян стали називати поліщуками. Етимологія обох назв – дерево, ліс. Цей заповідник створили для збереження унікальних лісових і водно-болотних угідь Українського Полісся, а також вивчення змін екосистем під впливом природних та антропогенних факторів. Значна частина лісів заповідника була сильно забруднена радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції і потрапила до зони безумовного відселення, тому вплив людини з часу катастрофи був мінімальний. Загалом кількість осередків сосни, ураженої верхівковим короїдом на території заповідника, сягала тисячі.

Завдання № 2

Знайти осередки ураження лісу шкідником-короїдом на території Древянського заповідника.

Інструкція для самостійного виконання:

1. У рядку пошуку території введіть *Народичі*. Внизу спадного меню виберіть *Google search* і потім виберіть *Народичі, Житомирська область, Україна* для наближення на карті до цієї території.

Рис. . Вибір території інтересу

2. На панелі для визначення параметрів зйомки виберіть:

- **Джерела даних** – Sentinel-2 / **MSI** / **L1C**;
- **Макс. хмарність** – 20%;
- **Часовий проміжок** – з 1 липня 2017 р. по 31 серпня 2017 р.;
- натиснути **Пошук**.

✓ Дату потрібно вибирати в календарикі, а не писати самостійно з використанням клавіатури.

Рис. .Задання параметрів для пошуку знімка Sentinel-2

У результаті завантажиться перелік наявних у каталозі знімків за визначеними критеріями, які можна переглянути в закладці **Пошук**.

3. Перегляньте знімки, гортаючи їх перелік на лівій панелі інструментів, і знайдіть знімок за 30.07.2017, натисніть кнопку **Візуалізувати** для його відображення у робочому вікні *Copernicus Browser*.

Рис. . Результати пошуку і візуалізація потрібного знімка Sentinel-2

Вибраний знімок завантажиться на карту, і можна помітити, що він затемнений, тому потрібно покращити якість відображення знімка.

4. Виберіть інструмент **Показати ефекти і додаткові опції** внизу на панелі інструментів.

Рис. . Обрання інструменту для покращення якості зображення

У результаті відкриється меню для корекції гистограми зображення. Спробуйте пересувати мишкою діапазон значень для кожного каналу і подивіться результат. У випадках затемнених або засвітлених зображень варто звузити діапазони значень для кожного каналу, щоб відфільтрувати максимально високі або максимально

низькі значення пікселя, які, найімовірніше, є помилковими або не мають важливого значення для аналізу.

Рис. . Коригування параметрів для покращення якості зображення

Рис. . Приклади осередків засохлих дерев уражених шкідниками

Тепер можете помітити, що зображення стало світлішим і проявилися червоні осередки в лісовому покриві, – все це ділянки засохлих дерев уражених шкідниками.

? Запитання для перевірки

Виміряйте розмір одного з найбільших осередків усихання лісу, ураженого шкідниками.

Ситуація 3

Санітарні рубки – це вилучення з лісу сухостійних, усихаючих, дуже ослаблених, пошкоджених шкідниками, хворобами або внаслідок стихійних явищ, техногенних впливів окремих дерев або їх груп. Санітарні рубки можуть бути вибірковими (коли рубається одне дерево або їх група із запасом 5 і більше м³ на гектар) або суцільними (коли вирубуються дерева на площі 0,1 га і більше). Санітарні рубки, названі як «санітарно-оздоровчі заходи» в лісогосподарській літературі, рекомендуються як ефективні заходи для боротьби зі шкідливими комахами і хворобами лісу. Водночас, на думку д. с-г. н., зав. лабораторії захисту лісу Українського НДІ лісового господарства і агролісомеліорації В. Л. Мешкової, проведення санітарних заходів рідко призводить до поліпшення стану лісів. На думку д. б. н. С. Ф. Негруцького, санітарні рубки як метод боротьби з кореневою губкою є даремними. Такої самої

Завдання № 3

Подивіться, чи здійснювалися санітарні рубки лісу, ураженого шкідниками, на території Древлянського заповідника, який ми досліджували в попередньому завданні.

1. На початку закрийте меню для налаштування гістограми з попереднього завдання: спочатку скасуйте всі налаштування, потім натисніть на інструмент у вигляді пензлика.

Рис. Закриття і скасування всіх налаштувань корекції гістограми зображення

2. Для задання параметрів пошуку натисніть на інструмент для зміни дати знімка на лівій панелі інструментів і змініть дату на 5 квітня 2020 р.

Рис. . Задання параметрів для пошуку знімка Sentinel-2

3. Виберіть режим візуалізації SWIR – комбінацію каналів B12, 8A, 4.

Рис. . Обрання способу візуалізації знімка у комбінації каналів SWIR

4. Перегляньте завантажений знімок території Древлянського заповідника, знайдіть місця вирубок, які виділяються як світлі плями.

Рис. . Приклади вирубки лісу

Також помітно багато осередків засохлої сосни, які не були вирубані, ці місця мають сіро-бузковий колір.

Рис. . Приклади осередків засохлої сосни

5. На зображенні також видно величезний осередок пожежі і темно-коричневі площі вигорілого лісу.

Рис. . Приклад пожежі та темно-коричневих ділянок вигорілого лісу

Запитання для перевірки

Самостійно знайдіть у будь-якому лісовому масиві пожежу або вирубку, або осередки висихання дерев	
Знайдіть супутниковий знімок на цю саму територію до вирубки	

За зображеним QR-кодом ви можете переглянути відео виконання практичної роботи.

